

**“QAYTA QURISH” YILLARIDA O‘ZBEKISTONDAGI IJTIMOIIY-SIYOSIIY
VAZIYAT
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ В
ГОДЫ “РЕКОНСТРУКЦИИ”
SOCIAL AND POLITICAL SITUATION IN UZBEKISTAN DURING THE
YEARS OF “RECONSTRUCTION”**

Atabayeva Nigora Mahmudjanovna

Andijon davlat Pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrasida o‘qituvchisi

Soibjonova Marhabo

Azimova Dilyora

Andijon davlat Pedagogika instituti Pedagogika fakulteti Boshlang‘ich ta‘lim
yo‘nalishi 1-bosqich 104- guruh talabalari

Annotatsiya: Qayta qurish siyosatining maqsadi va vazifasi mamlakatda to‘planib qolgan ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, madaniy va mafkuraviy sohalardagi muammolarni “qayta qurish” yo‘li bilan hal etishdan iborat bo‘lgan.

Kalit so‘zlar: qayta qurish, KPSS, sovuq urush, jahon urushi, o‘tkazma rubli, ittifoq.

Аннотация: Целью и задачей политики реконструкции было решение накопленных в стране проблем в общественно-политической, экономической, культурной и идеологической сферах посредством “реконструкции”.

Ключевые слова: реконструкция, КПСС, холодная война, мировая война, трансфертный рубль, союз.

Abstract: The purpose and task of the reconstruction policy was to solve the problems in the socio-political, economic, cultural and ideological spheres accumulated in the country by means of “reconstruction”.

Key words: reconstruction, CPSU, cold war, world war, transfer rouble, union.

Kirish. Qayta qurish – 20-asrning 80-yillari o‘rtalarida keng iste‘molga kirgan tushuncha; SSSRda totalitar tizimni isloh yo‘li bilan o‘zgartirishga qaratilgan harakatni anglatgan. Qayta qurish siyosatining maqsadi va vazifasi mamlakatda to‘planib qolgan ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, madaniy va mafkuraviy sohalardagi muammolarni „qayta qurish“ yo‘li bilan hal etishdan iborat bo‘lgan. M.S.Gorbachyov boshchiligida KPSS rahbariyatining bir qismi tomonidan boshlangan bu siyosat mamlakat hayoti va umuman jahonda ma‘lum o‘zgarishlar sodir bo‘lishiga olib keldi

(oshkoralik, siyosiy plyuralizm, „sovuq urush“ning tugashi va hokazo). Qayta qurishni amalga oshirishdagi qarama-qarshilik va norozichiliklar natijasida 80-yillarning oxiri – 90-yillarning boshidan mamlakat hayotining barcha sohalarida bo‘hronlar kuchayib ketdi. Bunga shu davrda turli respublikalarda bo‘lib o‘tgan siyosiy voqealar, milliy nizolarning ayrim joylarda ixtilofli tus olishi misol bo‘ladi. Qayta qurish sobiq SSSRda to‘planib qolgan muammolarni to‘la hal etishga xizmat qilmadi. Mustaqillik, demokratiya va erkinlik g‘oyalariga to‘g‘ri kelmaganligi tufayli ham amaliy samara bermadi. Oxir oqibatda KPSS ning halokati va SSSR ning tugashiga muayyan turtki bo‘ldi.²³

SSSRning parchalanishi – mamlakatning ijtimoiy tuzilishida, xalq xo‘jaligida, ijtimoiy-siyosiy va davlat tuzilishida sodir bo‘lgan tizimli parchalanish jarayonlari tufayli Sovet Sotsialistik Respublikalari Ittifoqining mavjudligini to‘xtatish bo‘ldi. Parchalanish jarayoni 1980-yillarning ikkinchi yarmida, qayta qurish davrida, KPSS Markaziy Komiteti Bosh kotibi Gorbachev iqtisodiyotni jadallashtirish, davlat va ijtimoiy-siyosiy faoliyatni ochiqlik va demokratlashtirishga qaratilgan islohotlarni boshlandi. SSSR parchalanishining asosiy belgilari va ko‘rinishlaridan biri ittifoq respublikalarining ittifoq markazidan ko‘proq davlat va iqtisodiy mustaqillikka intilishlari edi (“Suverenitetlar parade”); 1991-yil sentabr oyida ittifoq markazi va ittifoq respublikalari rahbarlari Latviya, Litva va Estoniya mustaqilligini tan oldilar. SSSR mavjudligining so‘nggi yillarida uning hududida bir qator millatlararo mojarolar boshlandi yoki yangi turtki oldi (Qorabog‘ mojarosi, Gruziya-Abxaz mojarosi va Gruziya-Janubiy Osetiya mojarosi, Dnestryani mojarosi va boshqalar). 1991-yil 17-martda mamlakatda SSSRni saqlab qolish bo‘yicha Butunittifoq referendum bo‘lib o‘tdi. Saylovchilarning 76% dan ortig‘i “SSSRni teng huquqli suveren respublikalarning yangilangan federatsiyasi sifatida saqlab qolish zarurligi” haqidagi savolga ijobiy javob berdi. Referendumdan so‘ng Novoogarevskiy jarayoni boshlandi, u SSSRning vorisi deb e‘lon qilingan Suveren davlatlar ittifoqini tuzish to‘g‘risidagi shartnoma imzolanishi bilan yakunlanishi kerak edi, ammo bu Moskvadagi voqealar tufayli sodir bo‘lmadi. 1991-yil 18-21-avgust. SSSRning parchalanishi 1991-yil 8 va 21-dekabrda mos ravishda Belovej kelishuvlari va Olmaota deklaratsiyasining imzolanishi bilan yakunlandi, bu esa sobiq Sovet respublikalarining aksariyati Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligini tashkil etgan konfederal ittifoqni tashkil qildi. 1991-yil 25-dekabrda SSSR Prezidenti Mixail Gorbachyov iste’foga chiqdi va ertasi kuni, 1991-yil 26-dekabrda SSSR Oliy

¹https://uz.wikipedia.org/wiki/Qayta_qurish

Kengashining Respublikalar Kengashi SSSRning tugatilishi to‘g‘risida deklaratsiya qabul qildi. SSSRning parchalanishi ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va boshqa oqibatlariga olib keldi. Xususan, bevosita SSSR parchalanishi bilan 15 ta sobiq Ittifoq respublikalari davlat mustaqilligiga. SSSRning parchalanishi Sovuq urushning so‘nggi davri tarixidagi ramziy bosqich bo‘ldi, garchi bu qarama-qarshilik Parij Xartiyasi imzolanganidan keyin (1990) yakunlangan bo‘lsa ham. Sobiq Ittifoq hududida millatlararo nizolar avj oldi, qurolli to‘qnashuvlar bosqichiga o‘tdi. Rossiya Federatsiyasida iqtisodiy islohotlar boshlandi; 1993-yilda Rossiya Xalq deputatlari qurultoyi va Oliy Kengashning tarqatilishi bilan mamlakatda Sovet hokimiyati instituti tugatildi. 1995-yilga kelib, yagona rubl zonasining qulashi yakunlandi. 1997-yilda SSSR Harbiy-dengiz flotining sobiq Qora dengiz flotini bo‘linish to‘g‘risidagi shartnomalar imzolanishi bilan SSSR Qurolli Kuchlarining bo‘linishi umuman yakunlandi. SSSRning parchalanishi shartli ravishda “postsovet hududi” atamasi bilan birlashtirilgan sobiq Sovet respublikalari aholisining bir qismi o‘rtasida sovet nostalgiasining rivojlanishiga olib keldi.

1922-yilda, tashkil etilgan paytda, Sovet Sotsialistik Respublikalari Ittifoqi Rossiya imperiyasi hududining ko‘p qismida joylashgan, o‘z jamiyatining ko‘p millatli tuzilishi va ko‘p konfessiyali tuzilishini meros qilib oldi.

Ikkinchi Jahon urushi g‘oliblaridan biri sifatida, uning natijalariga ko‘ra va xalqaro shartnomalar asosida Sovet Ittifoqi o‘z tarkibiga kiritilgan Yevropa va Osiyodagi bir qator hududlarni nazorat qilish huquqini oldi, dengiz va okeanlarga chiqish, tabiiy va inson resurslari. Mamlakat qonli urushdan o‘sha davr uchun sotsialistik tipdagi yetarlicha rivojlangan iqtisodiyot bilan chiqdi, mintaqaviy ixtisoslashuv va mintaqalararo iqtisodiy aloqalarga asoslangan bo‘lib, ularning aksariyati mamlakat mudofaasi uchun ishlagan.

Ikkinchi jahon urushi tugagandan so‘ng, sotsialistik lager deb ataladigan mamlakatlar SSSR ta’siri ostida edi. 1949-yilda O‘zaro Iqtisodiy Yordam Kengashi tuzildi va keyinchalik sotsialistik mamlakatlarda muomalada bo‘lgan kollektiv pul birligi – o‘tkazma rubli muomalaga kiritildi.²⁴

Etnomilliy guruhlar ustidan qat‘iy nazorat o‘rnatilishi, SSSR xalqlarining buzilmas do‘stligi va birodarligi shiorining ommaviy ongga kiritilishi tufayli separatistik yoki anti -millatlararo (etnik) nizolar sonini minimallashtirish mumkin bo‘ldi. Shu bilan birga, 1960-yillarga kelib, SSSRda milliy masala “nihoyat hal qilingan” deb hisoblangan. Ko‘pincha 1960—1970-yillarda bo‘lib o‘tgan

²⁴ Akramqulovich S.N. Sharq siyosiy tafakkuri shakllanishining tarixiy ildizlari //Jahon ijtimoiy fanlar xabarnomasi. – 2023. – T. 19. – B. 173-176.

ishchilarning alohida chiqishlari Ijtimoiy ahamiyatga ega tovarlar, xizmatlar bilan qoniqarsiz ta'minlanganligi (ta'minoti), ish haqining pastligi va hokimiyatning "joylarda qarshi norozilik xarakteriga ega edi.

1960-yillardan beri sovet xalqi atamasi SSSR fuqarolari va rezidentlarining fuqarolik o'ziga xosligini anglatuvchi doimiy ravishda tarqalmoqda. SSSR tarkibiga kirgan ittifoq respublikalari Konstitutsiyaga ko'ra suveren davlatlar hisoblangan; ularning har biriga Konstitutsiya tomonidan SSSRdan chiqish huquqi berilgan, lekin qonun hujjatlarida bu chiqish tartibini tartibga soluvchi huquqiy normalar yo'q edi. Faqat 1990-yil aprel oyida ittifoq respublikasining SSSR tarkibidan chiqish imkoniyatini ko'zda tutuvchi tegishli qonun qabul qilindi, ammo ancha murakkab va murakkab protseduralar amalga oshirilgandan so'ng.

Rasmiy ravishda ittifoq respublikalari xorijiy davlatlar bilan xalqaro munosabatlarga kirishish, ular bilan shartnomalar tuzish va diplomatik va konsullik vakillarini almashish, xalqaro tashkilotlar faoliyatida ishtirok etish huquqiga ega edi; Masalan, Belorussiya va Ukraina SSSR Yalta konferensiyasida erishilgan kelishuvlar natijalariga ko'ra, tashkil etilgan kundan boshlab BMTda o'z vakillariga ega edi. Shu bilan birga, bunday qoidalarni amalga oshirish ittifoqchi markazning roziligini talab qildi. Bundan tashqari, ittifoq respublikalari va muxtoriyatlarida asosiy partiya va xo'jalik lavozimlariga tayinlashlar markazda oldindan ko'rib chiqildi va tasdiqlandi, rahbariyat va KPSS Markaziy Qo'mitasi Siyosiy byurosi bir partiyaviy tizimda hal qiluvchi rol o'ynadi.

Hozirgi vaqtda SSSR parchalanishiga olib kelgan sabablarni yagona baholash va har tomonlama tahlil qilish yo'q. Ushbu jarayonga ta'sir qilgan ko'plab omillar orasida quyidagilar mavjud:

- ❖ Sovet rejali iqtisodiyotining samarasizligi va turg'unligi, ayniqsa, surunkali tovar taqchilligi bilan namoyon bo'ldi; neft narxining pasayishi, bu vaqtga kelib import uchun to'lash uchun zarur bo'lgan valyuta tushumlarining asosiy manbai bo'lgan, shu jumladan oziq-ovqat;

- ❖ SSSRning tarkibiy qismlarining etnik, madaniy va tsivilizatsiya xilma-xilligi ("ittifoq respublikalari"), mahalliy milliy "muxtoriyat" qoldiqlarini bostirish;

- ❖ Sovet siyosiy tizimining "nomenklatura" modeli, kadrlar turg'unligi va siyosiy elitaning tanazzulga uchrashi; KPSS Markaziy Qo'mitasida jamiyatdagi obro'ning tez yo'qolishi;

- ❖ Hokimiyat tutqichlariga ega bo'lgan turli darajadagi rahbarlarning katta qismi shaxsiy avtomobillari, dachalari va boshqalarga ega bo'lishlariga to'sqinlik qiladigan qat'iy cheklovlardan voz kechish istagi;

- ❖ Sovet siyosiy tizimining totalitar tabiati. Aholida elementar fuqarolik huquq va erkinliklarining yo‘qligi, so‘z erkinligini ta‘qib qilish, majburan kollektivizm, bir mafkuraning hukmronligi, izolyatsiya, tsenzura;
- ❖ Mamlakat ichidagi sanoat va iqtisodiy rivojlanishning notekisligi, o‘sib borayotgan iqtisodiy, texnologik va ilmiy G‘arbning postindustrial mamlakatlardan orqada qolishi va importga (ham yuqori texnologiyali tovarlar, ham bug‘doy kabi oddiy mahsulotlar) qaramligi. G‘arb davlatlaridan turmush darajasida surunkali ortda qolish;
- ❖ YaIMning nomutanosib ravishda katta ulushi noishlab chiqarish sohalariga (davlat apparati, armiya, KGB);
- ❖ Sovuq urushning yangi bosqichi va qurollanish poygasi;
- ❖ Iqtisodiy faol shaxslarning davlat tomonidan ta‘qib qilinishi: xususiy tadbirkorlikni taqiqlash va buning natijasida xususiy tashabbusning yo‘qligi;
- ❖ Sovet nomenklaturasining so‘zsiz boyitishi, yopiq taqsimlash tizimlarining mavjudligi, “sotsialistik” modeldagi iqtisodiyotning turg‘unligi va 1980-yillarda aholining nisbatan qashshoqlashuvi fonida hukmron sinfning korruptsiyasi;
- ❖ “Dunyo bo‘ylab sotsializm va kommunizm qurish” - butun dunyodagi diktator va qo‘g‘irchoq pro-sovet va antiamerikacha rejimlarni moliyalashtirish va harbiy yordam;
- ❖ Kommunizm mafkurasining inqirozi, Sovet Ittifoqi tomonidan mafkuraviy kurashning yo‘qolishi;
- ❖ Texnogen ofatlar (birinchi navbatda, Chernobil fojiasi, shuningdek, hukumat tsenzurasi va ular haqidagi ma‘lumotlarni yashirishiga qaramay, keng ma‘lum bo‘lgan boshqa ofatlar);
- ❖ Qayta qurish sotsialistik blokning qulashi sababi emas, balki uning nisbatan tinch yo‘l bilan qulashi ehtimoli edi: totalitar siyosatning zaiflashishi ommaviy muxolifatga va Polshada liberalizatsiya, Berlin devorining qulashi kabi harakatlar ehtimoliga olib keldi. Suverenitetlar paradi va boshqalar; markaziy hukumatning so‘nggi sovet davridagi voqealarni nazorat qilish va boshqarishga qodir emasligi;
- ❖ SSSRda davlat kapitalizmining “rivojlangan sotsializmi” niqobi ostida qurilish;
- ❖ Afg‘oniston urushi, unda SSSRning ishtiroki xalqaro hamjamiyatning qoralanishiga sabab bo‘ldi va SSSR ichida - qo‘rquv va tushunmovchilik;

❖ Qaror qabul qilish mexanizmida monosentrizm. Barcha muhim qarorlar “birlashma markazi” da qabul qilindi, bu esa samarasizlikka, byurokratiyaga, vaqtni yo'qotishga va mintaqaviy hokimiyatdan norozilikka olib keldi;

❖ Aholining o'sib borayotgan noroziligi oziq-ovqat va boshqa zarur tovarlarni yetkazib berishda doimiy uzilishlar, 1980-yillarning oxiriga kelib hamma joyda joriy qilingan karta tizimi (kuponlar) bilan bog'liq.²⁵

Xulosa. Qayta qurish yillarida O'zbekistonda ijtimoiy-siyosiy hayot yomonlashdi. Respublikada milliy urf-odatlar, an'analar, qadriyatlar toptaldi, buning oqibatida xalq orasida loqaydlik, ishonchsizlik va norozilik kuchaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. https://uz.wikipedia.org/wiki/Qayta_qurish
2. Atabayeva, N.M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
3. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O'RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG'UNLIGI.
4. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
5. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. Ilm-fan va ta'lim, 2(2 (17)).
6. Mahmudjanovna, A.N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(12), 295-298.
7. Akramqulovich S.N. Sharq siyosiy tafakkuri shakllanishining tarixiy ildizlari //Jahon ijtimoiy fanlar xabarnomasi. – 2023. – T. 19. – B. 173-176.

³https://uz.wikipedia.org/wiki/SSSRning_qulashi